

APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA LIPP E DE PICS NO MANEJO DO ESTRESSE ACADÊMICO

Gabrielle Alencar da Silva¹
Lara Brasil Pontes²
Lara Ingrid Santos Vieira²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: O estresse acadêmico é uma das principais causas de sofrimento psicoemocional entre universitários, especialmente durante o período de avaliações finais. Diante disso, o Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria (GENP), do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), promoveu uma extensão universitária com base nas Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) e no Modelo de Lipp, visando oferecer apoio emocional aos estudantes. O objetivo foi analisar os efeitos das PICS no manejo do estresse acadêmico a partir de uma abordagem interdisciplinar. A metodologia envolveu um relato de experiência analítico e quantitativo, com participação de alunos dos cursos de Enfermagem e Psicologia. A atividade incluiu escuta ativa, diagnóstico lúdico e intervenções como massagem relaxante, jogos visuais e vivências sonoras. Os resultados apontam que a maioria dos participantes relatou redução da tensão e aumento do coping emocional após a intervenção. Foram identificados diagnósticos simbólicos como “Fuga do Sono Acadêmico” e “Medo de Reprovar Súbito”, favorecendo o acolhimento e compreensão das demandas emocionais dos estudantes. Conclui-se que o uso integrado das PICS com o Modelo de Lipp se mostrou eficaz no cuidado à saúde mental de universitários, sendo recomendada a continuidade dessa extensão interdisciplinar.

Palavras-chave: Estresse Acadêmico. Modelo de Lipp. Saúde Mental.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 5º Semestre. Membro Discente do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: salencargabrielle@gmail.com.

² Graduanda do Curso de Enfermagem, 5º Semestre. Membro Discente do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Científica. E-mail: larabrasilpontes@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Psicologia, 5º semestre. Membro Discente do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: laraingrid988@gmail.com ³ Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia;

⁴ Professora-Orientadora do Programa de Iniciação Científica. Coordenadora do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A concepção de estresse, proposta por Hans Selye em 1936, é definida como uma resposta inespecífica do organismo a estímulos externos, apontados com estressores. No cenário acadêmico, o estresse destaca-se como um dos maiores desafios para a saúde mental dos universitários, especificamente em momentos de alta exigência, como as Avaliações Finais (Vieira *et al.*, 2022).

Em resposta adrenérgica à estimulação estressante, o Sistema Nervoso Simpático age através do *feedback* negativo com uma liberação de hormônios, onde atua no comportamento social do indivíduo e na saúde mental (De Souza *et al.*, 2020;

Vieira *et al.*, 2024). Segundo a pesquisa da *Chegg* realizada em 2021, que é responsável pelo Prêmio Global de Alunos, mostra que três quartos (76%) dos universitários brasileiros dizem que sua saúde mental foi prejudicada durante o período da COVID-19 (Castellani *et al.*, 2022).

Diante do exposto, faz-se necessário a aplicação do Modelo

Quadrifásico do Estresse de Marilda Lipp (Modelo de Lipp) adjunto das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS), proposto por através da Política Nacional de Prática Integrativa e Complementar em Saúde no ano de 2006 como estratégia do manejo que os acadêmicos são submetidos. Acerca das implicações e saúde mental dos acadêmicos, o *coping* é uma parte crucial no gerenciamento do estresse, além de atividades terapêuticas não-farmacológicas adjuntas (Lipp, 2000; Albuquerque *et al.*, 2020).

Em consonância ao cuidado holístico e multidisciplinar oferecido pelo Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria (GENP) para oferecer apoio emocional aos estudantes perante as Avaliações Finais (AFs), o GENP pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), implementou a

Extensão das Avaliações Finais. Alinhada às PICS e aplicando o Modelo de Lipp, a extensão visa proporcionar apoio psicoemocional aos acadêmicos do UNIGRANDE através de massagens, jogos visuais e vivências sonoras.

Assim, esta literatura tem por objetivo descrever e analisar a eficácia do uso das PICS aplicadas pelo GENP na Extensão das Avaliações Finais, com ênfase nas estratégias de *coping* baseada na teoria do Modelo de Lipp, durante a realização da atividade no dia 29 de novembro de 2024, onde o foco principal é o manejo acadêmico e redução de seus sintomas emocionais por meio de intervenções práticas.

2. METODOLOGIA

Trata-se do relato de experiência do tipo analítica e quantitativa, desenvolvido por três discentes, sendo dois do curso de Enfermagem e um de Psicologia, sob a coordenação da Professora Dra. Caren Soares. A escolha para compor a base científica desse resumo consistiu na pesquisa nas bases de dados como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e *National Library Of Medicine* (MEDLINE), onde 8 literaturas foram compatíveis com os Descritores em Saúde (DECS): *estresse acadêmico, PICS, Modelo de Lipp e saúde mental*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade principal, intitulada Avaliação Clínica, consistiu em um "consultório lúdico" onde os estudantes descreveram para a anamnese realizada no dia, acerca do seu estado psicoemocional, especialmente em relação às avaliações finais. Este diagnóstico foi realizado com base na escuta ativa, na qual os acadêmicos de Psicologia e Enfermagem ouviram atentamente as experiências e preocupações dos participantes. A partir dessa escuta, foram elaborados quatro diagnósticos principais: Fuga do Sono Acadêmico, Sob-pressãonite Aguda, Tensão Pré-Prova Aguda e Medo de Reprovar Súbito.

Após receber o "diagnóstico", os estudantes encaminharam-se com uma "receita" para atividades de relaxamento através de jogos visuais e massagem oferecida no local. O ambiente, decorado com elementos natalinos, foi promovido para criar uma atmosfera acolhedora, favorecendo o engajamento dos estudantes e proporcionando um espaço para *coping* positivo.

A expectativa acerca da intervenção com PICS aplicada pelo Modelo de Lipp proporciona uma redução no nível de estresse dos alunos, ajudando-os estrategicamente com a ansiedade e as tensões relacionadas às AFs. Cerca de 74 alunos das graduações de Direito, Enfermagem, Psicologia e Educação Física participaram da Extensão promovida pelo GENP no UNIGRANDE, onde a maioria relatou que as atividades de relaxamento e jogos visuais foram eficazes no entretenimento perante a chegada das AFs. Além disso, os estudantes expressaram um aumento no *coping* emocional, com a percepção de maior manejo do estresse acadêmico. Da mesma forma, a participação na Avaliação Clínica, de forma lúdica, sentiram-se compreendidos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação das PICS e as intervenções de *coping* com base no Modelo de Lipp demonstram ser eficazes para o manejo do estresse acadêmico. As práticas auxiliaram os estudantes a lidar melhor com a ansiedade e tensão pré-prova. Esta experiência confirma a importância de integrar práticas de cuidado holístico no contexto universitário. A continuidade da Extensão das AFs é recomendada para promover a saúde mental dos estudantes no Centro Universitário da Grande Fortaleza.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, J. D. dos S. et al. Uso de práticas integrativas e complementares como recurso para diminuição dos níveis de ansiedade e estresse em alunos do curso de Fonoaudiologia. *BHRV*, v. 3, n. 5, p. 11461–11472, 2020. DOI: 10.34119/bjhrv3n5-008.

CASTELLANI, Rafael Moreno et al. Comportamento do estresse durante semanas de prova e trabalho de conclusão de curso em estudantes universitários: Existe diferença entre gêneros?. *ETD - Educação Temática Digital*, v. 24, n. 2, p. 373-391, 2022.

DE SOUZA, E. J. et al. Níveis de Cortisol: Impactos sobre a Saúde Mental e a Imunidade. *ID on line: Revista de Psicologia*, v. 14, n. 53, p. 935-949, 2020.

LIPP, M. E. N. Manual do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000.

VIEIRA, KAY FRANCIS LEAL et al. Avaliação do estresse em estudantes universitários concluintes. *Revista InterScience*, v. 11, n. 1, 2024.

VIEIRA, T. C. et al. Associação entre nível de estresse acadêmico e resiliência em estudantes da área de saúde. *Revista Revisa*, v. 11, n. 3, p. 407-416, 2022. DOI: <https://doi.org/10.36239/revisa.v11.n3.p407a416>.